

DER FREUNDSCHAFT UND KUNST
81
PRZYJAŹNI I KULTURZE

Joseph von Eichendorff
Konversatorium

ZESZYTY EDUKACJI KULTURALNEJ • HEFTE FÜR KULTURBILDUNG

„Śląsk”

Joseph von Eichendorff
Konversatorium nr 81

ZESZYTY EDUKACJI KULTURALNEJ · HEFTE FÜR KULTURBILDUNG

KATOWICE-OPOLE 2019

Recenzenci

prof. dr hab. Wanda Musialik
dr Bernard Linek

Skład redakcyjny

Dorota Kurpiers (redaktor naczelny)
Sebastian Fikus (zastępca redaktora naczelnego, redaktor wydania)
Natalia Klimaschka (sekretarz redakcji)

Projekt okładki

Marek J. Piwko {mjp}

Redakcja techniczna i językowa

Anna Gaudy-Piątek

Fotografia na okładce: Rudolf von Scheliha ©
Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Redakcja dziękuje Gedenkstätte Deutscher Widerstand
za udostępnienie zdjęcia

Copyright © by Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa,
Opole 2019

Edycja nakładu sfinansowana ze środków Konsulatu Republiki
Federalnej Niemiec w Opolu

ISSN 1232-5694

Wydawca

Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa,
Opole, ul. Miodowa 1

Współwydawca

„Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe
ul. J. Ligonia 7, 40-036 Katowice
tel.: 32 258 07 56
e-mail: redakcja@slaskwn.com.pl, handel@slaskwn.com.pl
www.slaskwn.com.pl

Natalia Klimaschka

OBRAZ NIEMCÓW W KATOWICKIM TYGODNIKU „ODRA” 1945–1950

Sekretarz Stanu USA, James Francis Byrnes wygłosił w Stuttgarcie 6 września 1946 roku przemówienie, które odbiło się szerokim echem na całym świecie. Oświadczył wówczas, że polska granica zachodnia na Odrze oraz Nysie nie jest linią ostateczną i musi ulec rewizji. Zapowiedział wprost, iż rząd Stanów Zjednoczonych nie poprze polskich żądań w kwestii Ziem Odzyskanych podczas planowanej konferencji pokojowej¹. Część ówczesnych mieszkańców Ziem Zachodnich w Polsce zareagowała na to przemówienie przerażeniem². Wielu polskich repatriantów zaczęło sobie zapewne zadawać pytania, czy próby budowania nowej egzystencji na zachodnich terenach mają w ogóle sens, skoro za lada chwilę wrócą tutaj Niemcy³. Słowa Byrnesa okazały się jednak dla polskich władz komunistycznych wielką szansą. Dały okazję do argumentacji, że dla sojuszu ze Związkiem Radzieckim nie ma alternatywy. To ZSRR miało być jedynym gwarantem polskiej obecności na dawnych niemieckich terenach⁴. Mocne

1 W. Roszkowki, *Historia Polski 1914–2004*, Warszawa 2003, s. 164.

2 Patrz: P. Madajczyk, *Niemcy polscy 1944–1989*, Warszawa 2001.

3 Niniejsze rozważania oparto o analizę merytoryczną katowickiego tygodnika społeczno-literackiego „Odra” od początku istnienia pisma, tj. dnia 20.07.1945 do końca jego ukazywania się 29.01.1950 r. Periodyk wydawany był przez „Czytelnika”. Tematyka niemiecka zajmowała na łamach czasopisma centralne miejsce. Jej narracje były ważnym czynnikiem kształtującym atmosferę na Ziemiach Zachodnich. Patrz też: P. Sarna, *„Odra” (1945–1950) – Monografia czasopisma*.

4 S.a., *Perspektywa Odry*, „Odra” 1946 nr 33, s. 1.

oparcie polskiego programu politycznego o Rosję miało zapewnić państwu obronę przed Niemcami⁵. Odwoływano się tu szczególnie chętnie do przemówienia Stalina z 9 lutego 1946, w którym oświadczył, że współpraca komunistów z kapitalistami jest niemożliwa, gdyż to kapitaliści są tymi, którzy mają wojenne zapędy⁶. Polskie media chętnie informowały o rewizjonistycznych tęsknotach w Niemczech. Większość polityków w zachodnich Landach dawnej Rzeszy stała na stanowisku, że w żadnym wypadku nie zrezygnuje z żądań zwrotu swoich ziem na Wschodzie⁷.

Przemówienie Byrnesa dla katowickiej „Odry” nie stanowiło natomiast jakiegoś nadzwyczajnego przełomu. Wręcz przeciwnie. Od pierwszych numerów tego czasopisma pojawiały się tam teksty przepojone głęboką niechęcią i uprzedzeniami wobec Niemców. Nie może to zresztą dziwić wobec faktu, że od zakończenia wojny upłynęło zaledwie kilka miesięcy, a zbrodnie popełnione w imieniu narodu niemieckiego autorzy tych tekstów mieli doskonale w pamięci. Za przykład posłużyć może tekst Feliksa Konecznego *Kołobłąd cywilizacji Niemiec* z 1946 roku, w którym autor głosi osobliwą teorię w myśl której Niemcy mieli być genetycznie niejednorodnym narodem złożonym z czterech ras⁸. Niemiecki „Rassenvolk” miał być właściwie narodem kundli, bo tak mało w nim własnej krwi. Dlatego górują nad nimi nawet zwierzęta gospodarcze⁹, a rzekomo według średniowiecznych arabskich zapisków Germanie są narodem pozbawionym inteligencji, o twarzach podobnych

5 J. Brzym, *Czwarty drogowszak*, „Odra” 1946 nr 42, s. 1. Jacek Brzym to pseudonim Wilhelma Szewczyka. Na łamach „Odry” posługiwał się również pseudonimami „wisz” oraz „wi”. M. Skop, *Literatura niemiecka w publicystyce Wilhelma Szewczyka*, s. 264.

6 Przemowa J. Stalina z 09.02.1946 r. [dostępny w angielskiej wersji językowej: *Speech Delivered by Stalin at a Meeting of Voters of the Stalin Electoral District, Moscow, February 09.1946, History and Public Policy Program Digital Archive, Gospolitizdat, Moscow, 1946*, dostęp: <http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116179>, s. 4.]; Patrz także: M.J. Zacharias, *Powołanie kominformu w 1947 r. Przyczyny, przebieg, skutki*, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 1996 r. 31, s. 96.

7 W. Szewczyk, *Wrocław, co przywieziesz, to ostaw*”, „Odra” 1946 nr 17–18, s. 1–2.

8 F. Koneczny, *Kołobłąd cywilizacyjny Niemiec*, „Odra” 1946 nr 31, s. 1–2.

9 E. Kozikowski, *Listy z Polskiego Zachodu: Moje rozstanie z Niemcami*, „Odra” 1946 nr 25, s. 6.

do psów¹⁰. *À propos* twarzy, żadnych władzy nad innymi Niemców cechować miała tzw. pruska bądź junkierska gęba. Mimika wyrażać miała się „zimnymi ustami z wypchniętą do przodu dolną wargą oraz zaciśniętymi szczękami”. Ich oczy miały goreć „zimnym płomieniem, który powoduje obojętność i ślepotę na ludzkie cierpienie. Najtrafniejszym przykładem niesympatycznej „gęby” miała być twarz ministra spraw zagranicznych w III Rzeszy, Joachima von Ribbentropa¹¹.

Ale nie tylko twarz niemiecka miała być synonimem brzydoty. Również wszędobylski na Ziemiach Odzyskanych germański duch miał powodować, że brzydota objawiała się w architekturze oraz w pozostawionych przez Niemców przedmiotach. Nowe gospodynie miały przerabiać ponemieckie domostwa na własną polską modłę, pod nosem przeklinając Niemców i ciesząc się, że odeszli¹².

A to w połączeniu z wizualizacją brzydkich, odrażających i złych Niemców miało pomóc w wymierzeniu sprawiedliwości oraz w skuteczniejszym wysiedlaniu niechcianego w nowej Polsce niemieckiego elementu. Niemiec utożsamiany był przede wszystkim z niszczycielem polskich ziem, którego aniołowie i święty Piotr uważają za czarta i łapserdaka¹³. Na łamach „Odry” drwiono, że Niemcy nie posiadają nawet ku temu podstaw, aby wpisywać się we własne rasistowskie wzorce. Błękitnoocy blondyni mieli bowiem w Niemczech stanowić śladową mniejszość¹⁴.

Jak twierdzi jeden z autorów „Odry”, brunatna koszula to właściwie kaftan bezpieczeństwa każdego Niemca. Ich krzyżackie dusze wyprane są z uczuć, dlatego tak łatwo przychodziło im mordowanie¹⁵. I dlatego też żaden z narodów świata nie jest tak pozbawiony ludzkich uczuć jak Niemcy¹⁶. W niemieckiej mentalności standardem pozostawała nie-

10 S. Sulima, *Ziemia odnalezionych przeznaczeń*, „Odra” 1946 nr 33, s. 1–2.

11 K. Wyka, *Niemiecki charakter narodowy*, „Odra” 1945 nr 1, s. 2–3.

12 D. Strzeszewska-Bieńkowska, *Listy z Polskiego Zachodu: List ze Szklarskiej Poręby*, „Odra” 1946 nr 29, s. 6.

13 W. Szewczyk, *List do Pana Boga*, „Odra” 1945 nr 5, s. 4–5.

14 S. Rospond, *Piast-Kołodziej i wojowniczy Siegfried*, „Odra” 1946 nr 12, s. 1–2.

15 Ibidem.

16 E. Kozikowski, *Jeszcze o metodach*, „Odra” 1946 nr 36, s. 7.

wrażliwość na dowcipy¹⁷, dopiero na widok pomordowanych ciał Niemcy mieli reagować śmiechem¹⁸.

19

Na łamach „Odry” przeczytać można, że żaden naród nie wzbudzał w Polakach nigdy takiej odrazy, jak Niemcy²⁰. Przekonywano nie tylko, że Niemcy okrutni i brutalni²¹, ale również, że posiadają

17 J. Klimek, *Z notatnika niemcoznawczego*, „Odra” 1949 nr 29, s. 2.

18 Wisz, *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 5, s. 8.

19 Bez autora, karykatura pt. *Wilk w owczej skórze*, „Odra” 1947 nr 9, s. 2.

20 E. Kozikowski, *Jeszcze o metodach*, „Odra” 1946 nr 36, s. 7.

21 E. Serwański, *Niemiecka kwadratura koła*, „Odra” 1946 nr 9, s. 1–2; S.a., *Co robią Niemcy*, „Odra” 1945 nr 8, s. 8.

szatańskie moce²². Wynikać miały one przede wszystkim z potrzeby posiadania bożków i wodzów²³, które nie dość, że są bluźnierstwem przeciwko chrześcijaństwu, stanowią również dowód na ewidentną głupotę. W Niemczech bowiem nawet wykształceni obywatele wierzyć mieli w takie bzdury, jak mistycyzm²⁴, a liczne sekty w Niemczech są dowodem na chaos umysłowy narodu niemieckiego, czego skutkiem są dwie wojny światowe²⁵.

Mistyczna żądza krwi Niemców ma podobno swoją genezę w najdawniejszych czasach. Według redakcji tygodnika, to tęsknota za metafizyką ciągnęła od zawsze Niemców do wojny²⁶. Wojna była swego rodzaju bożkiem, którego mieli odwiecznie pragnąć²⁷. A to miało wskazywać na specyficzną konstrukcję psychiczną prostego niemieckiego ludu²⁸. Ponadto według Pawła Jasienicy przekazywanie sobie zawodu żołnierza przez wiele pokoleń w środowiskach niemieckich miało dowodzić temu, że w Niemczech żołnierzem jest się już od kołyski²⁹. Ponoć uczciwy i czuły dla swej rodziny oraz zwierząt Niemiec zaczyna bez mrugnięcia okiem mordować i rabować, gdy mu się pokaże teatralny heroizm oraz błyszczący mundur³⁰.

Jak pisze przy innej okazji Edmund Osmańczyk, niemiecka nienawiść w stosunku do Polaków różni się od tej do Żydów. Do Żydów Niemcy mają szacunek i, mordując ich, kierowali się posłuszeństwem wobec władzy. Tymczasem nienawiść do Polaków mieli nosić we krwi³¹.

O tym, że Niemcom wcale nie zależy na pozostaniu na Ziemiach Odzyskanych, a raczej na sianiu nienawiści w duchu hitleryzmu świadczyć miała scena przywołana przez Kozikowskiego. Opisuje on sytuację, jak

22 Zby., *Glossy i notatki: Czytamy prasę*, „Odra” 1946 nr 32, s. 8.

23 S. Rospond, *Piast-Kołodziej i wojowniczy Siegfried*, „Odra” 1946 nr 12, s. 1–2.

24 K. Kozłowski, *Źródła hańby i kłeski*, „Odra” 1946 nr 5, s. 3–4.

25 F. Koneczny, *Kotobłęd cywilizacyjny Niemiec*, „Odra” 1946 nr 31, s. 1–2.

26 Bez autora, *Perspektywa Odry*, „Odra” 1946 nr 23, s. 1.

27 S. Rospond, *Piast-Kołodziej...*

28 K. Kozłowski, *Źródła hańby...*

29 P. Jasienica, *Przebudowa i pieśń*, „Odra” 1946 nr 19, s. 1–2.

30 E. Naganowski, *Nasza dyskusja: Złudzenia i fakty*, „Odra” 1948 nr 22, s. 3–4.

31 E. Osmańczyk, *Bei den Preussen*, „Odra” 1945 nr 1, s. 3.

żona dawnego esesmana wściekle wykrzykuje do Polaków, że Niemcy się jeszcze odegrają. Pewien dobroduszny Polak natomiast ratuje Niemkę przed karą, jaką jest wysiedlenie. Jednakże Niemka w dalszym ciągu knuje i w końcu wraz z jej niesympatycznymi dziećmi zostaje wysłana na Zachód³². Dobrymi Niemcami są natomiast ci, u których publicysta zdoła się dopatrzyć słowiańskiego rodowodu. Miało nim być bez wątplenia zgermanizowane na „Leiser” nazwisko „Cichy”. „Chudy, trochę ascetyczny (...) o spokojnych i uczciwie patrzących oczach” Niemiec płacze nad tym, że żona – oschła Niemka, zmusza go do wyjazdu. Chciałby bowiem zostać na ziemi rodzinnej, a dzięki jego „słowiańskiemu pochodzeniu” martwi się i zawiera swojego ulubionego kota w ręce nowego, polskiego właściciela domostwa³³.

W cyklu „Listy z Polskiego Zachodu” Kozikowski opowiada o swoim nowym mieszkaniu w Matejkowicach (nazwa do 1946, później: Przesieka³⁴) i o nadal pozostającej w nim swarłiwej, dawnej niemieckiej właścicielce. Na przykładzie niemieckiej staruszki autor wysuwa teorię, iż wszyscy Niemcy są brudni i niechlujni, a słowo „Niemiec” nie jest wcale synonimem porządku i czystości, jak każą głosić utarte stereotypy. Scena o kłótlivej Niemce, która ukrywa żywność (której zresztą nie jest już właścicielką), by po czasie odkryć, że nie jest już zdatną do jedzenia z powodu powstałego nalotu pleśni – ma obnażać mit o niemieckiej gospodarności, gdyż tak naprawdę Niemcy są sknerami oszczędnymi do granic absurdu. Niemka z tego powodu oszczędza i nie daje krowie należycie jeść, a mleko z udoju kradnie dla siebie. To wszystko miało być dowodem na „tępe mózgi” Niemców³⁵.

Wszystkie te czarne charakterologiczne cechy Niemców zestawiano z cechami Polaków. I jeśli chodzi o rozwój literatury i kultury, Polacy

32 E. Kozikowski, *Listy z Polskiego Zachodu: Moje rozstanie z Niemcami*, „Odra” 1946 nr 25, s. 6.

33 Ibidem.

34 W. Kalicki, *Rejtan pod szynkwasem*, „Gazeta Wyborcza” – dodatek, 1999 nr 54, s. 24.

35 E. Kozikowski, *Listy z Polskiego Zachodu: Dzień w Matejkowicach*, „Odra” 1946 nr 10, s. 9–10.

podobno potrzebowali jedynie 10–15 lat, by osiągnąć to samo, na co Niemcy pracowali przez 100 lat³⁶. Cytując ówczesnego pułkownika Jerzego Ziętka, „Odra” pisze, że to właśnie Polaków tradycyjnymi cechami miały być „pracowitość, wytrwałość, czystość, sumienność, zdyscyplinowanie i fachowość”. Nie brak Polakom jednak wad. Miały być nimi unizienie i służalstwo wobec Niemców³⁷.

Natomiast na pokojowe uosobienie Polaków wskazywać miało to, że nie mają w zwyczaju stosować krzyków, poganiania i gróźb jak Niemcy³⁸. Na łamach „Odry” chwalono się, że Polacy odprawiali Niemców z możliwością zabrania całego dobytku ruchomego oraz kosztowności. W przeciwieństwie do metod hitlerowców, wysiedlenia przeprowadzane przez Polaków miały być bardzo honorowe i dyplomatyczne³⁹.

Na łamach tygodnika wyrażano obawy, jakoby Zabuzanie mieli przejmować nie tylko majątki ponemieckie, ale również i elementy niemieckiej kultury. Jak twierdził Zdzisław Hierowski, stanowiłoby to poważne zagrożenie dla odrodzenia się polskiej kultury na nowych terenach⁴⁰. Powodowało to oczywiste zagrożenie dla istnienia polskiej kultury, dlatego też według Wilhelma Szewczyka należało dążyć do jak największego osłabienia Niemców⁴¹.

Według relacji Eugeniusza Paukszty, Niemcy na nowo przyłączonych do Polski terenach stawali się elementem coraz mocniej niepożądanym, a reakcją Polaków na wysiedlenia była ulga⁴². Aprobataę procesu wysiedleńczego

36 J. Hutka, *Zróbmy bilans*, „Odra” 1945 nr 3, s. 2.

37 J. Ziętek, *Wspólne życie – wspólna odpowiedzialność*, „Odra” 1946 nr 30, s. 1–2.

38 S. Sulima, *Na krańcach*, „Odra” 1946 nr 20, s. 1–2.

39 E. Kozikowski, *Listy z Polskiego Zachodu: Moje rozstanie z Niemcami*, „Odra” 1946 nr 25, s. 6. Jak wiadomo, nie jest to do końca prawdą, ponieważ istniały faktyczne zarządzenia informujące o możliwości zabrania ze sobą jedynie ograniczonej ilości przedmiotów i to jeszcze określonej kategorii, z bezwzględnym zakazem zabierania rzeczy wartościowych. [Patrz: Pismo Ministerstwa Ziemi Odzyskanych z 27.04.1946 r. w sprawie repatriacji Niemców, AP Kat., UWŚI/SP, sygn. 175/2, k. 185–187.]

40 Z. Hierowski, *Program kulturalny dla ziem odzyskanych*, „Odra” 1945 nr 7, s. 1–2.

41 Wisz, *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 14, s. 8.

42 E. Paukszta, *Listy z Polskiego Zachodu: Wysiedlanie Niemców*, „Odra” 1946 nr 4, s. 6.

wzbudzać miały takie sceny, jak stara Niemka płacząca nad losem przegranego kraju oraz nad stratą rodziny, mająca nadzieję, że „Gott mit uns”⁴³ ją wyzwoli⁴⁴. Pewna Niemka ze Szczecina natomiast sama miała być tym przerażona, że, wchodząc do sklepu, z automatu krzyknęła „Heil Hitler”⁴⁵.

Często czyta się również o dualizmie duszy każdego Niemca. Według Kazimierza Wyki Niemcy noszą maski, zakrywając swą prawdziwą twarz. Udają sentymentalnych intelektualistów i filozofów, których cechuje idealizm oraz ogłoda, jednocześnie skrywając swoje faktyczne oblicze, które jest bezwzględne, zbrodnicze i łapczywe⁴⁶.

Z dzisiejszej perspektywy szczególnie bolesne wydawać się muszą niegodne ataki na wybitnego socjalistę i wieloletnią ofiarę hitlerowskich prześladowań, Kurta Schumachera. Był on bohaterem sprzeciwu wobec narodowego socjalizmu i jego symbolem. Po wojnie Schumacher został przywódcą niemieckiej SPD⁴⁷. Jego zainteresowanie losami przesiedleńców ze wschodnich ziem wynikało z faktu, że sam urodził się w Chełmnie. W tym sensie sam uważał się za przesiedleńca i bardzo przeżywał utratę stron rodzinnych. W przeciwieństwie do Konrada Adenauera wpatrzonego w zachód Europy, Schumacher częściej w swoich wystąpieniach poruszał kwestie przesiedleńców. Domagał się również rewizji granic. Jego determinacja zyskała w ówczesnych Niemczech spory podziw oraz szacunek⁴⁸. Dla Wilhelma Szewczyka był natomiast Schumacher podsycającym antypolską nagonkę polakożercą⁴⁹. Człowiekiem rzekomo przesyconym ideami narodowego socjalizmu, który kroczy śladami Hitlera⁵⁰. W interpretacjach „Odry” miał Schumacher dążyć do rozpętania

43 W niemieckim: *Bóg z nami*.

44 E. Kozikowski, *Listy z Polskiego Zachodu. Moje rozstanie z Niemcami*, „Odra” 1946 nr 25, s. 6.

45 E. Serwański, *Niemiecka kwadratura koła*, „Odra” 1946 nr 9, s. 1–2.

46 K. Wyka, *Niemiecki charakter narodowy*, „Odra” 1945 nr 1, s. 2–3.

47 Patrz: W. Albrecht, *Die SPD unter Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer 1946 bis 1963*, Bonn 2000.

48 S.a., *Perspektywa Odry*, „Odra” 1946 nr 33, s. 1.

49 Wisz, *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 30, s. 8.

50 Wisz., *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 45–46, s. 12.

kolejnej wojny⁵¹. Na łamach „Odry” nie tylko jego poglądy, ale również i niepełnosprawność była obiektem kpin. Z powodu braku ramienia Schumacher miał nauczyć się obierać jako więzień w obozie kartofle jedną ręką, by po wojnie zaskarbiać sobie sympatię amerykańskich żołnierzy. A „śmiesznie wymachujący jedną zaciśniętą piąstką” groził stronie wschodniej, aby oddała Ziemię Odzyskaną⁵². Dziwić natomiast musi, że o wybitnie prawicowym polityku, jakim był Konrad Adenauer, „Odra” nie wspominała ani razu. A przecież był to człowiek, który szeroko otworzył bramy dawnym hitlerowskim elitom do powrotu do wszystkich nieomal dziedzin życia politycznego, społecznego i gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec⁵³.

Wilhelm Szewczyk na łamach swojego czasopisma przytaczał również chętnie głosy prasy niemieckiej. Przekonywał, jak bardzo polityka niemiecka szkodzi obrazowi Polski na arenie międzynarodowej. Tym bardziej, że Niemcom coraz częściej udawało się kreować siebie samych na męczenników narodowego socjalizmu. Twierdzili oni jednocześnie, że wyrządzono im krzywdę i niesłusznie wypędzono ich z rodzinnych miast⁵⁴. Krzywdy jakich doświadczają mieli przesiedleńcy były instrumentalizowane do relatywizowania zbrodni, jakich dopuścił się reżim narodowosocjalistyczny⁵⁵. Środowiska przesiedleńcze miały skutecznie oczerniać Polaków w oczach innych narodów⁵⁶. Budzić współczucie dla ich rzekomo tragicznej sytuacji w nowych miejscach osiedlenia⁵⁷. Na łamach niemieckiej prasy przekonywano, że polska administracja nie potrafiła poradzić sobie z zagospodarowaniem dawnych niemieckich ziem. Szewczyk przytaczał głosy niemieckich periodyków, w myśl któ-

51 Wisz., *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 45–46, s. 12; patrz także: M. Markowski, *U źródła ostatniej wojny*, „Odra” 1947 nr 10, s. 5.

52 W. Szewczyk, *Opowieści niemieckie*, „Odra” 1946 nr 45–46, s. 3–5.

53 Patrz: S. Fikus, *Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec*, Warszawa 2013.

54 Wisz., *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 17–18, s. 12.

55 Wisz., *Co robią Niemcy*, „Odra” 1945 nr 10, s. 8.

56 S.a., *Perspektywa Odry*, „Odra” 1945 nr 5, s. 1.

57 Wisz., *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 5 s. 8.

rych Polacy mieli być nieporadni i bezsilni wobec wyzwań, jakich wymagało zagospodarowanie tego wysoko gospodarczo zaawansowanego regionu, jakim był Śląsk⁵⁸. Według Wilhelma Szewczyka były to symptomy świadomej strategii mającej na celu odzyskanie utraconych ziem⁵⁹. Zwracał uwagę na skuteczność niemieckich intryg, w wyniku których dla przykładu brytyjska, amerykańska czy nawet czeska prasa miała odnosić się niechętnie do polskiej obecności na Ziemiach Zachodnich⁶⁰. I drwił jednocześnie z jej naiwności, twierdząc, że „bagny niemieckie jest zdradzieckie. Niejeden w nim jeszcze utonie”⁶¹.

Przed zupełnie karkołomnym zadaniem stanęli publicyści „Odry” wobec problemu autochtonów⁶². Z jednej strony stanowili oni dowód na, jak twierdzono, prasłowiańską polskość przyłączonych do Rzeczypospolitej ziem, z drugiej strony odróżnienie ich od Niemców nastęrczało niezwykle trudności. „Odra” donosiła, że zdławiona przez germanizacyjny ucisk na Ziemiach Odzyskanych polskość nakazuje autochtonom uważać kulturę niemiecką za lepszą od polskiej⁶³. To między innymi miało powodować, że w oczach repatriantów autochtoni identyfikowani byli jako Niemcy⁶⁴. W ten sam sposób mieli oni być postrzegani przez mieszkańców Zagłębia, dla których byli oni również Niemcami⁶⁵.

58 Wisz, *Co robią Niemcy*, „Odra” 1945 nr 11, s. 12; patrz także: Wisz, *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 4, s. 8.

59 Wisz, *Co robią Niemcy*, „Odra” 1945 nr 11, s. 12.

60 Wisz, *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 4, s. 8.

61 Wisz., *Co robią Niemcy*, „Odra” 1946 nr 43, s. 8.

62 S. Fikus, *Modele ochrony praw mniejszości narodowych na Górnym Śląsku 1918–2008* [in:] J. Horyń, J. Maciejewski, *Spółczesność wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga*, s. 191–207.

63 J. Szostan, *Repolonizacja*, „Odra” 1945 nr 11, s. 6–7; patrz także: S. Fikus, R. Schumann, *Wspomnienia z placu umarłych* [in:] *Wielokulturowość w relacjach polsko-niemieckich*, red. M. Kalczyńska, s. 97.

64 Z. Hierowski, *Odbudowa Zachodu*, „Odra” 1945 nr 1, s. 4; patrz także: A. Sylwester, *W nadodrzańskiej uści*, „Odra” 1946 nr 25, s. 6–7; patrz także: S. Fikus, R. Schumann, *Wspomnienia z placu umarłych...*, s. 97.

65 K. Gołba, *Problem zagłębiowski*, „Odra” 1945 nr 2, s. 6.

Dr Kurt Schumacher przemawia

Nie tylko Niemcy byli temu winni
że nad Europą zatonął wojny młot.
Pojeńcie grzechu i wojny jest plynne!
I my żyć chcemy, zrozumieć!
GRUSS GOTT!

Na nic nam pokój i traktat nam na nic,
gdy nasze czoła słuszny mroczy dąs.
Chcemy nad Odrą poszerzenia granic
i o to walczy z nami
GOTT MIT UNS!

Hańblijcy pokój! ... Ktośby się z nas bał,
gdy bój się toczy o ciężkie dachy.
Musz powrócić Ostmark, Warthegau!
Chcemy kolonii też!
DEUTSCHLAND ERWACHE!

Ze cierpliwości koniec — niechaj wiedzą
nasz srogowie. Wkrótce rozkaz — pał!
na przonokacje będzie odpowiedzial!
SIEG-HEIL! Sieg-Heil! Heil! Heil!

66

Zdaniem Hierowskiego za taki stan rzeczy odpowiada skomplikowana historia Śląska, która nie jest dla przybywających Zabuzan zrozumiała⁶⁷.

I nawet jeżeli na łamach „Odry” pojawiały się oskarżenia, że Ślązacy fanatycznie zaprzędali się narodowosocjalistycznemu reżimowi, to miały one sporadyczny charakter. Postawy takie tłumaczono procesem wielowiekowego „zatrutowania dusz pruską lojalnością”⁶⁸. Zdaniem publicystów „Odry” lud śląski miał być wolny od zarzutu zdrady narodowej. Jeżeli autochtoni uczestniczyli w działaniach hitlerowskiego państwa, to tylko dlatego, że zostali zmanipulowani lub do tego zmuszeni⁶⁹. Dla przykładu niemieckie związki pracownicze miały się starać o wychowa-

66 S.a., karykatura pt. *Dr Kurt Schumacher przemawia*, „Odra” 1947 nr 10, s. 10.

67 Z. Hierowski, *Odbudowa Zachodu*, „Odra” 1945 nr 1, s. 4.

68 Z. Hierowski, *Śląska insurekcja*, „Odra” 1946 nr 11, s. 1–2.

69 MOST, *Zmierzch Volkslisty*, „Odra” 1946 nr 44, s. 1–2.

nie śląskich górników czy hutników na „posłusznym, zadowolonym i pobożnym pacholku zarobkującym”. W ten sposób paradoksalnie to właśnie bogactwa kruszców na tej ziemi stały się dla rodowitych Górnoszlązaków powodem ich zniewolenia⁷⁰. Autochtoni byli przez Niemców traktowani jak Murzyni na Czarnym Łądzie. Górny Śląsk był dla Prusaków niczym podbity kolonialny kraj, w którym można maksymalnie eksploatować zarówno bogactwa naturalne, jak i ludzi⁷¹.

Według publicystów „Odry” również Mazurzy mieli być Słowianami przyobleczonymi w niemiecki „rock” oraz okrągłą, robotniczą „mycę”⁷². Mieli być jednak zawsze oporni wobec obcej, niemieckiej mentalności⁷³. Na łamach pisma pojawiały się wpisy o zuchwałych polskich Górnoszlązakach, którzy przyjeżdżali do Wrocławia po to, by opluć tamtejsze niemieckie pomniki⁷⁴.

Na łamach tygodnika formułowano tezę, że krzywdzące opinie o autochtonach miały powodować, że zamykali się oni w obrębie własnych społeczności. I jednocześnie mieli mieć w stosunku do repatriantów kompleks niższości⁷⁵. Ich niepewność i strach miały wynikać również z obawy przed wysiedleniem⁷⁶. Autochtonów na łamach „Odry” przedstawiano jako zahukanych, co miało wynikać z zastraszania przez nowych mieszkańców tej ziemi⁷⁷.

„Odra” starała się tworzyć obraz polskiego Ślązaka. Autochtonów miały bardzo boleć posądzenia, że są Niemcami. Tym bardziej, że to właśnie od nich mieli oni doświadczać również ogromu krzywd⁷⁸. Zdaniem Hierowskiego Ślązacy nie tylko przecierpieli pięcioletnie widmo wojny, ale przetrzymali cierpienie sześciu wieków ucisku germanizacyjnego. I to również dzięki ich uporowi i wytrwałości będzie mogła się na

70 Pk, *Normy dumy*, „Odra” 1948 nr 49, s. 1.

71 E. Osmańczyk, *Rodowód hitleryzmu*, „Odra” 1948 nr 14, s. 1–3.

72 W niemieckim: kaftan oraz czapka.

73 S. Sulima, *Wschodzące ziarno*, „Odra” 1948 nr 18, s. 1–3.

74 W. Szewczyk, *Wrocław, co przywieziesz to ostaw*, „Odra” 1946 nr 17–18, s. 1–2.

75 Z. Hierowski, *Odbudowa Zachodu*, „Odra” 1945 nr 1, s. 4.

76 A. Sylwester, *W nadodrzańskiej wsi*, „Odra” 1946 nr 25, s. 6–7.

77 E. Paukszta, *Listy z Polskiego Zachodu: Obrona słabych*, „Odra” 1946 nr 22, s. 7.

78 J. Wiktor, *Działacz niestrudzony*, „Odra” 1946 nr 16, s. 1–2.

Ziemiach Odzyskanych w końcu odrodzić polskość⁷⁹. Szewczyk pokłada w natomiast repatriantach nadzieję, że uwierzą, że Ślązacy nawet drogą „volksdeutscherstwa” kroczyli ku wspólnej, szerokiej polskości⁸⁰.

W publicystyce „Odry” można wyodrębnić wyraźne propagandowe cele. Z jednej strony starano się tworzyć sprzyjającą atmosferę wokół wysiedleń ludności niemieckiej. Wielu Polaków aż za dobrze miało w pamięci represje niemieckie z 1939 roku. Bali się zemsty i represji za usunięcie Niemców z ich domostw. Nie chcieli w tym procederze uczestniczyć. W społeczeństwie polskim nie za bardzo dawano wiarę w to, że niemiecki imperializm został złamany. Raczej spodziewano się rychłego powrotu Niemców. Stąd też konieczne było przedstawienie środowisk niemieckich w jak najgorszym świetle, a polską obecność na Ziemiach Zachodnich jako ostateczną i nieodwracalną. W tekstach „Odry” widoczna jest także wyraźna tendencja do mobilizowania społeczeństwa polskiego do ewentualnej walki z Niemcami, gdyby rzeczywiście miało tu znowu dojść do ponownego konfliktu. Publicyści „Odry” wyrażali jednak przekonanie, że zwycięstwo nad niemieckim imperializmem będzie miało przede wszystkim charakter polityczny. Polska pokaże w przyszłości wszystkim „Byrnesom”, że swoją pracą i umiejętnościami znakomicie zagospodaruje i rozwinie ziemie zachodnie. I to będzie najlepszy argument przeciwko oskarżeniom, że region ten oddano w niewłaściwe ręce⁸¹.

Katowicka „Odra”, przynajmniej w pierwszych latach, sprawiała wrażenie pisma niezależnego. Naturalnie w obliczu dopiero zakończonej wojny publicystyka musiała być przepojona niechęcią wobec Niemców. „Odra” nie siliła się na obiektywizm czy próby rzetelnych analiz sytuacji politycznej. Jest pełna obraźliwych określeń, emocjonalizmów, manipulacji. Mimo dramatycznego, powojennego czasu orientacja czasopisma z dzisiejszej perspektywy musi dziwić. Na tle innych czasopism tego okresu bodaj „Odra” demonstrowała największą niechęć wobec Niemców. I pomyśleć, że jej redaktorem naczelnym był rodowity Górnos Ślązak, Wilhelm Szewczyk.

79 Z. Hierowski, *Odbudowa Zachodu*, „Odra” 1945 nr 1, s. 4.

80 Wisz, *Perspektywa Odry*, „Odra” 1947 nr 6, s. 2.

81 S.a., *Perspektywa Odry*, „Odra” 1946 nr 33, s. 1.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Bild der Deutschen in den Texten der Kattowitzer Wochenzeitschrift „Odra“ in den Jahren 1945–1950

Die Autorin untersucht Texte, welche in der Kattowitzer Wochenzeitschrift „Odra“ in den Jahren 1945–1950 veröffentlicht wurden. Sie rekonstruiert das Bild der Deutschen, welches durch diese Zeitschrift geschaffen wurde.

SCHLÜSSELWÖRTER:

Wochenschrift, „Odra“, Nachkriegszeit, Deutschenbild

Joseph von Eichendorff
Konversatorium

Po kilku latach przerwy na rynek czasopism górnośląskich powracają „Zeszyty Edukacji Kulturalnej Konversatorium Eichendorffa”, co samo w sobie należy uznać za sukces wobec coraz skromniejszej oferty czasopism naukowych i kulturalnych na górnośląskim rynku wydawniczym. Powracają w nowej formule wydawniczej i w nowej obsadzie redakcyjnej, co też jest widoczne w strukturze Zeszytu i w doborze poruszanych tematów. Jeśli ostatnie tomy były świadectwem stopniowego zawężania horyzontu zainteresowania redakcji pisma do problematyki germanistycznej, to tym razem – zgodnie z profesją redaktorów numeru – dominują tematy historyczne i politologiczne.

(Z opinii wydawniczej dr. Bernarda Linka)

